

SAMSUN'UN YAYLA TURİZMİ KAYNAKLARI

Samsun's Plateau Tourism Resources

Erkan KUVETLİ¹ Faruk CAN² Ahmet ŞAHİN³ Oğuzhan EGE⁴

¹ Samsun ve Rehberlik Araştırma Merkezi, Özel Eğitim Bölümü, Samsun, kuvetli81@gmail.com, Samsun, Türkiye.

² Samsun ve Rehberlik Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, fcrakn@gmail.com, Samsun, Türkiye.

³ Samsun ve Rehberlik Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, ahmettt_sahinn@hotmail.com, Samsun, Türkiye.

⁴ Samsun ve Rehberlik Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, oguzhanege_1907@hotmail.com, Samsun, Türkiye.

ÖZET

İnsanlar, boş zamanlarının artmasına, ekonomik düzeylerinin yükselmesine ve ulaşım araçlarının gelişmesine bağlı olarak turizm faaliyetlerine daha çok katılmaktadır. Turizme katılma amacı ve turistlerin yöneldiği alanlar zaman içinde değişim göstermiştir. Turistler artık gittiği yerlerde farklı şeyler görmeyi ve deneyimlemeyi, aktif olarak bazı şeyler yapmayı istemektedir. Bu yeni turizm anlayışı, asgari kâr sağlamak isteyen kitle turizminin yerini almaya başlamıştır. Ülkelerin turizmden daha fazla pay alabilmeleri için turizm hizmetlerini ve ürünlerini çeşitlendirmeleri gerekmektedir. Alternatif turizm türlerini geliştiren ülkeler gelecek yıllarda turizmde daha fazla söz sahibi olacak ve daha fazla gelir elde edeceklerdir. Samsun, jeopolitik konumu, geçmişte değişik uygarlıklara ve kültürlere sahne olmuş toprakları, koruma alanları, önemli doğal ve kültürel kaynaklarıyla geniş bir alternatif turizm potansiyeline sahiptir. Bu çalışmayla Samsun ilinin alternatif turizm kaynakları tespit edilerek, bu kaynakların bütüncül olarak ele alınmasıyla turizmin nasıl çeşitlendirilebileceği ve Samsun'da oluşturulacak turizm etkinliklerinin ülkemiz ve Samsun ekonomisine ne gibi faydalar sağlayabileceği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Samsun, alternatif turizm, sürdürülebilirlik.

ABSTRACT

People are participating more in tourism activities due to the increase in their free time, the increase in their economic levels and the development of means of transportation. The purpose of participating in tourism and the areas to which tourists are directed have changed over time. Tourists now want to see and experience different things and actively do some things in the places they visit. This new understanding of tourism has begun to replace mass tourism that seeks to provide minimum profit. Countries need to diversify their tourism services and products in order to get a larger share from tourism. Countries that develop alternative tourism types will have a greater say in tourism and earn more income in the coming years. Samsun has a wide alternative tourism potential with its geopolitical location, lands that have witnessed different civilizations and cultures in the past, protected areas, and important natural and cultural resources. With this study, alternative tourism resources of Samsun province were identified and it was tried to reveal how tourism can be diversified by considering these resources holistically and what benefits tourism activities to be created in Samsun can provide to our country and Samsun's economy.

Keywords: Samsun, alternative tourism, sustainability.

GİRİŞ

Turizm, insanların hayatlarını devam ettirdikleri yerlerden, para kazanma amacı taşımadan farklı alanlara seyahat etmeleri ve bu seyahatleri esnasında gittikleri yerlerin konaklama, restoran ve eğlence sektörlerinden faydalanmaları ve yöresel ürünleri satın almalarıdır (Akova, 1999). Turizm sözcüğünün temeli Latince 'tornus' ve İngilizce 'tour' kelimelerine dayanmaktadır. Ünlü yazar Standal'ın 'Touriste' kitabından sonra da turist sözcüğünün yaygınlaştığı söylenir. Turizm en basit anlamıyla dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yolculuk yapmaktır (Özgüç, 2017). 1980 yılında Uluslararası Turizm Uzmanları Birliği (AIEST), turizm kavramını insanların sürekli ikamet ettikleri, çalıştıkları yerlerin dışındaki yerlere yapılan seyahatleri ve buralardaki turizm işletmeleri tarafından verilen hizmetlerden faydalanılması ve bu konaklamalar sırasındaki faaliyetler bütünü olarak tanımlamaktadır (Kozak, 2019).

Turizm ile ilgili tanımlara baktığımızda turizmin tanımı tarihsel süreç içinde değişime uğramıştır. Bunda insanların turizm sektöründen beklentilerinin değişmesi, sosyo- kültürel değişimler, teknolojik gelişmeler etkili olmuştur. Turizmin çok boyutlu olması ve diğer faaliyet alanlarıyla etkileşimin devam etmesi nedeniyle turizmin tanımında değişiklikler olmaya devam edecektir. Turist, ikamet ettiği yer dışına geçici olarak zevk için çıkan, gittiği alanlarda tüketim yaparak, tekrar geri dönen kimsedir. Turist eğer kendi ülkesi içinde yer değiştiriyorsa yerli faklı bir ülkeye gidiyorsa yabancı turist olarak tanımlanmaktadır (Bayer, 1992). Turistler; kalış süresi, turistlerin milliyetleri ve seyahat amacına göre sınıflandırılmaktadır. Kalış süresi açısından 24 saatten az ise gününbirlikçi, 24 saatten fazla ise turist; milletine göre yerli veya yabancı turist, seyahat amacına göre, iş, dinlenme, akraba ziyareti, dini gibi nedenlerle gelenler olmak üzere ayrılmaktadır (Eralp, 1983).

YÖNTEM

Bu çalışmanın amacı, Samsun'un yayla turizmi kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz ederek, bu kaynakların turizme nasıl entegre edilebileceğini ve ekonomiye katkısını ortaya koymaktır. Çalışma, yayla turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Samsun'un jeopolitik konumu, doğal ve kültürel kaynaklarının yanı sıra sağlık, kültür ve doğa turizmi gibi alanlardaki potansiyeli incelenmiştir. Alternatif turizm türlerine olan talebin artmasıyla birlikte, Samsun'un turizm sektöründeki rolünün güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, yayla turizminin yanı sıra kuş gözlemciliği, sağlık turizmi ve tarım turizmi gibi alternatif turizm alanlarında da Samsun'un sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

BULGULAR

Turizm Türleri

Turizmin tanımında olduğu gibi sınıflandırılmasında da farklılıklar olduğu ve farklı sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeni turizm çeşitleri arasında kesin bir ayırım olmaması ve birbirleri ile olan ilgilidir. Ayrıca her ülke kendine göre farklı bir sınıflandırmaya gitmektedir (Kozak, 2019).

Wahap (1978) turizmi; ulaşım aracına göre, coğrafi konuma göre, fiyat ve toplumsal sınıfa göre, yaşa göre ve cinsiyete göre sınıflandırmıştır. Barutçugil (1986) de turizmi; katılan turist sayısı, turizme katılış amacı, turizmin yapıldığı zaman, turizmin sosyolojik niteliği, katılım süresi ve turistin geldiği yere göre altı gruba ayırarak incelemiştir. Turizme katılan insanların turizmden beklentilerin değişmesi ve çeşitlenmesi, turizm sektörüne yön veren kurum ve şirketlerin hedef ve beklentilerindeki değişiklikler, teknolojik ve ekonomik gelişmeler turizm sektöründe yeniliklerin yaşanmasına ve turizm sektöründe yeni turizm kollarının gelişmesine ve sınıflandırmalarda değişikliklere neden olmaktadır.

Yayla Turizmi

Kırsal hayat üzerinde etkisi olan yaylaların dağılımları, faydalanma biçimleri ve kalış süreleri birbirinden farklılık gösterir. Yaylalar bir yerleşim yeri olmanın yanında, kırsal kesimi için ek bir geçim alanı da olmaktadır (Atmış, 1992). Ülkemiz yayla turizmi açısından birçok kaynağa sahiptir. Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması ve yükseltinin kısa mesafelerde değişmesi nedeniyle ülkemizin neredeyse her bölgesinde sayısız yaylalar vardır. Ayrıca ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması bu yüksek alanlara doğru çıkarken bitki örtüsünün değişmesine ve yüksek kesimlerde çayır bitki örtüsünün görülmesine neden olmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizmi çeşitlendirme çabalarının başında yayla turizmi gelmektedir. Bakanlık bu kapsamda çok sayıda alanı Yayla Turizmi Alanı olarak ilan edilerek, yaylaların turizme

açılması için projeler geliştirmiştir. Bu çabalar sonucunda yaylara yerli ve yabancı turistler ilgi göstermeye başlamışlardır (Zengin, 2011). Ancak yaylaların kapasitesinden fazla ziyaretçi alması, buralarda kaçak yapılaşmanın artmasına, doğal yapının bozulmasına, kültürel yozlaşmaya neden olmaktadır.

Yaylalar

Geleneksel yaylacılık faaliyetleri, günümüzde fonksiyonel değişime uğrayarak, yaylalar insanların tatillerini geçirdiği alanlardan olmaya ve turizm sektöründe değerlendirilmeye başlanmıştır. Doğu Karadeniz yaylalarına seyahat acentelerinin turlar düzenlemeye başlaması ile iç ve dış turizmde yaylalar ilgi görmeye başlamıştır. Sahip olduğu yayla potansiyeli ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Yol Projesine dahil edilen Samsun, bu projenin başlangıcı ayağını oluşturarak Artvin Sarp sınır kapısına kadar uzanan önemli yayla ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan hattın önemli bir parçasıdır (Arslan, 2018).

Akdağ Yaylası

2062 metre rakımlı Akdağ Dağının çevresinde çok geniş yaylalar mevcuttur. Bunlar arasında Ladik Yaylası, Hasırcı Yaylası, Gürcü Yaylası, Büyükkızıoğlu Yaylası, Küpecik Yaylası, Çakırgümüş Yaylası ve Aktaş Yaylaları sayılabilir. Akdağ üzerinde bulunan yaylalardan en büyüğü ve en meşhuru Ladik Yaylasıdır. 1500 rakıma sahip olan yaylanın Ladik ilçe merkezine uzaklığı 7 km, Samsun şehir merkezine olan uzaklığı ise 84 km'dir. Yolu asfalt olup, ulaşım sıkıntısı yaşanmamaktadır. Ladik Yaylasında her yıl yayla şenlikleri düzenlenmektedir. Ladik yaylasında yayla evleri mevcuttur ancak turizm amaçlı hizmet veren bir işletme yoktur. Akdağ Kayak Merkezindeki işletmeler de yaz döneminde hizmet vermemektedir. Yaz döneminde yürüyüş yapmak ve dağ havası almak için yaylaya gitmek isteyen ziyaretçiler için tesislerin olmaması yöre turizminin gelişimi önünde bir engeldir. Yayla çim kayağı için elverişli şartlara sahip olduğu için, bölgede çim kayağı etkinlikleri de yapılmaktadır. Ayrıca bölge trekking ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler için de uygundur. Akdağ Yayları, Lâdik'te bulunan kaplıcalar ve Ladik Gölüyle beraber bir turizm destinasyon alanı haline getirebilir.

Resim 1. Akdağ

(Kaynak:<https://www.samsunsonhaber.com/haber/5173827/samsunda-kar-surprizi-akdag-bembeyaz>
Erişim: 25.11.2020).

Kunduz Yaylası

Vezirköprü İlçesi sınırlarında bulunan Kunduz Yaylasının Vezirköprü şehir merkezine uzaklığı 51 km, Samsun şehir merkezine uzaklığı ise 115 km'dir. Yaylaya ulaşım asfalt yolla sağlanmakla beraber yayla içinde toprak yollarda mevcuttur. Yaylanın en yüksek noktası 1791 m. ile Keltepe Mevkii olmakla beraber, 1100-1500 m arasındaki yükseklikler geniş yer kaplar. Kunduz Ormanları, serin orman havasıyla, yaz aylarının sıcak, bunaltıcı havasından kurtulmak isteyen ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biridir. Kunduz Yaylaları, orman dokusuyla iç içe olması ve dağ-orman ekosistemlerinin tipik özelliklerini bünyesinde

barındırmasıyla ilgi çekmektedir (Şahin ve Yılmaz, 2009). Bölge geniş ormanlarla kaplıdır, yüksek kesimlerde çayır bitki örtüsü de görülür. Kayın, gürgen, meşe, ıhlmur, akçaağaç, sarıçam ve kızılçam Kunduz Yaylasında görülen ağaç türlerinden bir kaçıdır. Orman dokusu bozulmadığından yaylada yabani hayat da aktif şekilde devam etmektedir. Ayrıca yaylada geyik üretme çiftliği bulunmaktadır. Çok sayıda geyik doğal ortamlarında izlenebilmektedir (samsun.ktb.gov.tr.).

Kunduz Yaylasında yayla şenlikleri düzenlenmektedir. Sonbaharda ve kış aylarında ormanın oluşturduğu kartpostallık görüntüleri çekmek isteyen pek çok fotoğrafçı da bölgeye gelmektedir. Kunduz Yaylasında off-road yarışları da yapılmaktadır. Yine 30 hektarlık alan içerisinde içinden Soğuksu Deresinin geçtiği kamp alanında çadır kurulabilmektedir. Kunduz yaylası dağ bisikleti yarışları için çok uygun koşullara sahiptir. Ayrıca Kunduz Yaylasının Altinkaya Barajına ve Şahin Kaya Kanyonuna yakın olması yayla da turizmin gelişmesi için bir avantajdır. Bölge bütüncül olarak değerlendirildiğinde turizmden daha fazla pay alacaktır. Ancak yayla ve çevresinde konaklama tesisinin olmaması bir dezavantajdır. Bölge ile uyumlu çevre dostu konaklama tesisi, doğa ile baş başa kalmak isteyenler, sporcular ve doğal hayat gözlemcileri gibi alternatif turizm severler tarafından tercih edilebilir.

Resim 2. Kunduz Yaylası

(Kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Kunduz_Da%C4%9Flar%C4%B1 Erişim: 25.11.2020).

Nebiyan Yaylası

Ondokuz Mayıs ilçesi şehir merkezine 30 km uzaklıkta olan Nebiyan Dağına ulaşım beton yol ile sağlanmaktadır. 1224 m. yüksekliğe sahip Nebiyan Dağının zirvesinden Altinkaya Barajı, Kuş Cenneti olmak üzere çok geniş bir alan gözlenmektedir. Zirvenin bu eşsiz manzarası pek çok kişiyi kendine çekmektedir. Manzaranın seyredilmesinin yanı sıra, dağcılık, yamaç paraşütü, trekking, tırmanış ve foto safari yapılabilir. Son dönem de Nebiyan Yaylası oryantiring sporu için de kullanılmaya başlanmıştır. Nebiyan Yaylasında kayın, gürgen, kestane, meşe gibi ağaç türleri bulunur. Özellikle asırlık kayın ağaçları görsel şölen oluşturmaktadır. Son bahar mevsiminde farklı ağaç türlerinin oluşturduğu renk cümbüşü fotoğraf severlerin ilgisini çekmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017).

Nebiyan Yaylasında spor bakanlığına bağlı izcilik kampı bulunmaktadır. Bunun dışında yayla da konaklama tesisi yoktur. Ulaşımın kolay olması nedeniyle pek çok kişi günübirlik olarak Nebiyan Yaylasına çıkmaktadır. Nebiyan Yaylasında iki tane yeme-içme tesisi bulunmaktadır. Ziyaretçiler bu tesislerden yararlanabileceği gibi kendileri de piknik yapabilmektedir.

Resim 3. Nebiyan Ormanları

(Kaynak: https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g298035-d10543854-Reviews-Nebiyan_Mountain-Samsun_Turkish_Black_Sea_Coast.html Erişim: 25.11.2020).

Uzunkız Yaylası

Samsun'un Yakakent ilçesindeki Uzunkız Yaylası ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Samsun'un diğer yaylalarına göre ulaşım biraz zordur. Çam ormanları arasında bulunan 1300 rakımlı Uzunkız Yaylası, tertemiz havası ile son dönem de turistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır (samsun.ktb.gov.tr).

Resim 4. Uzunkız Yaylası

(Kaynak: <https://yakakent55.wordpress.com/2014/09/27/uzunkiz-yaylasi-doga-yuruyusu/> Erişim: 25.11.2020).

Dürtmen Yaylası

Dürtmen Dağı Alaçam ilçesi sınırlarında bulunmakla beraber yaylaya Alaçam şehir merkezinden ve Bafra-Kolay yolu üzerinden de gidilebilmektedir. 1650 metre tepe noktası ile bölgeye hakim bir konumdadır. Yaz döneminde şenliklerin ve panayırların yapıldığı Dürtmen ve Kızlan Yaylaları bu dağın yamacında bulunmaktadır. Özellikle yazın yapılan güreş şenliklerine yakın çevreden yoğun katılım olmaktadır. Çam ağaçlarıyla kaplı yaylaya son dönemde trekking amacıyla geziler düzenlenmektedir. Off-road sporu ile ilgilenenler de özellikle kış döneminde bölgeyi ziyaret etmektedirler (alacam.bel.tr).

Resim 5. Dürtmen Yaylası

(Kaynak: http://alacamposta.com/haber_detay.asp?haberID=3402&alacam-durtmen-yaylasi-dogal-guzellik-ve-biyocesit.html Erişim: 25.11.2020).

SONUÇ

Turizm, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir hızla gelişim gösteren ve buna bağlı olarak diğer sektörleri de etkileyerek gelişmelerinde öncü rol oynayan geniş bir sektör haline gelmiştir. Ülkemiz için turizm, yüksek istihdam yaratan, diğer sektörlerin de canlanmasını sağlayan, katma değer yaratan, döviz girdisini sağlayan, ekonomik kalkınmaya yardımcı olan bir sektör konumundadır. Türkiye’de turizm ağırlıklı olarak deniz, kum, güneş üçlüsü üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır. Ancak alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmaktadır. Bu bağlamda ülke turizminde yeni projelerle sürdürülebilir turizm ilke ve amaçları çerçevesinde gerekli düzenlemelere gidilerek, turizmin 12 aya yayılması, kaynakların korunması ve ekonomiye olan katkısının devamlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bulunduğu konumu itibari ile Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısı vazifesini gören bölge ayrıca sahip olduğu limanı ile Karadeniz’in incisi niteliğini taşımaktadır. Samsun şehrinin ayrıca milli mücadele meşalesinin alev aldığı il olarak tanınmaktadır. Ayrıca, gelişmiş karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşımı imkânlarıyla turizm potansiyeli yüksek bir kenttir. Bünyesinde barındırdığı alternatif turizm türlerinin (Doğa turizmi, Termal Turizm, Kültürel Turizm, Av Turizmi, Spor Turizmi, Kuş Gözlemciliği Turizmi, Sağlık Turizmi) çeşitliliği bakımından sahip olduğu zengin kaynakları ile büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Bu nitelik, kentte turizmin geliştirilmesi açısından güçlü bir yöndür. Turizm açısından önemli arz potansiyeli bulunmakla birlikte, mevcut potansiyel henüz etkili ve planlı şekilde turizme, şehir ekonomisine kazandırılmamıştır.

Günümüzde yaylalar bütün bir yıl boyunca çalışan, şehrin kirli havasından, gürültüsünden, stresinden uzaklaşmak isteyen kişilerin dinlenmek, eğlenmek, yeni yerler keşfetmek, dağ havası teneffüs etmek, yayla kültürüne ve sosyal yaşantısına olan merak, sağlık gibi çeşitli nedenlerle tatil yapmak isteyen kişilerin rağbet ettiği yerler haline gelmiştir. Samsun’da yer alan Akdağ, Nebiyan, Kunduz gibi yaylalar alt yapı imkanlarının sağlanması ile turizme açılabilir.

Kuş gözlemciliği alternatif turizmin çok ümit verici bir dalıdır. Kuş gözlemcileri, kuşları doğal ortamlarında görmek isteyen, düşük çevresel etkileri olan, genellikle eğitilmiş ve yüksek gelir grubu insanlardan oluşurlar. Diğer çevre tabanlı turizm çeşitleriyle karşılaştırıldığında, kuş gözlemciliği, yerel halka en çok ekonomik katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Samsun kuş gözlem turizmi için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Kızılırmak Kuş Cenneti gibi ülkemizin en önemli sulak alanlarından birinin ilimiz sınırları içerisinde olması Samsun’un turizm potansiyeli için önemli fırsattır. Yine Yeşilirmak Deltasında bulunan Simenit Gölü ve Hacı Osman Ormanı sulak alanlardan olup kuş gözlemciliği için uygun alanlardır.

Sağlık turizmi konusunda sahip olduğu olanakların yüksek olduğu bir bölge olan Samsun, Orta Anadolu-Karadeniz Bölgesinde sağlık hizmetleri yönünden merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetinde markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biridir. Samsun'da 3'ü devlet hastanesi 10'u özel hastane olmak üzere toplam 13 hastane sağlık turizmi yetki belgesi almıştır. Ayrıca 1 kuruluştaki sağlık turizmi aracılık yetki belgesi almıştır. Samsun'a 2017 yılında 481, 2018 yılında 2350 ve 2019 yılında 4968 medikal turist gelmiştir. Veriler, medikal turizm kapsamında hizmet alan toplam hasta sayısının Samsun'da hızla arttığını göstermektedir. Alternatif turizm açısından sahip olduğu bir diğer kaynağı olan termal kaplıcalarıdır. Son dönemde termal suların tedavi edici ve dinlendirici özelliğinden dolayı termal alanlara olan turizm talebinde artış gözlenmektedir. Lâdik Hamamayağı Kaplıcası ve Havzada yer alan termal kaynaklar sağlık turizminin bir kolu olarak değerlendirilebilir.

Samsun'un başka turizm imkânını, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtı, özel çevre koruma bölgeleri gibi çeşitli statüdeki koruma alanları oluşturmaktadır. Araştırma sahasında yer alan bu alanlar, sahip oldukları biyolojik, jeolojik, morfolojik, doğal güzellikler ve tarihi çekiciliklerine istinaden bu statüye kavuşmuş olup Kızılırmak Kuş Cenneti, Hacı Osman Ormanları ve Simenit Gölü, Sarıgazel Tabiat Parkı, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Amazon Tabiat Parkı, Bayrak Tepe Tabiat Parkı ve Şahin Kaya Tabiat Parkı ve Asarkale Doğal Sit Alanı turizm açısından önemli alanlardandır. Her türlü doğa sporu için son derece zengin bir arazi yapısına sahip Samsun, doğal ve kültürel varlıkları ile fotosafari için de elverişli şartlara sahiptir. Kunduz Yaylası, Şahinkaya Kanyonu, Asarkale ve Kral Mezarları, Derbent Barajı, Kuş Cennetinde fotoğraf severler eşsiz kareler yakalayabilirler.

Samsun, kirlenmemiş su ve toprak varlığı, fındık, sebze, soya, çeltik gibi ürünlerde ülke üretiminde söz sahibi olması, geniş alanlarda ve farklı iklim koşullarında organik tarım potansiyelinin varlığı, ikinci ürün sebze üretiminde ülkemizde en uygun ekolojiye sahip olması, su ürünlerinin avcılık ve yetiştiricilik potansiyelinin yüksek olması, meyilli arazilerde fındık, ceviz gibi meyveciliğin gelişmesi gibi nedenlerle tarımsal üretim açısından çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Samsun, tarımsal açıdan sahip olduğu bu potansiyel nedeniyle tarım turizmi açısından som derece elverişli şartlara sahiptir. Kırsal yerleşmelerimizin otantik yapısı büyük oranda korumuş durumdadır, bu nedenle son dönemde yaygınlaşan çiftlik turizmi açısından değerlendirilebilir.

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle revaçta olan kamp-karavan turizmi açısından da Samsun oldukça elverişli şartlara sahiptir. Zaman zaman ormanlar içinde, bazen deniz kenarında, orman ile kıyının iç içe geçtiği sahalarda veya göl kenarlarında sessiz sakin, doğa ile bütünleşmiş bir şekilde tatillerini geçirmek isteyenlerin bütçelerini fazla zorlamadan dinlenmelerine olanak tanıyan bu kamplar için, araştırma sahasının hemen hemen her yeri uygun olanaklar sunar. Samsun'un sahil şeridinde yoğun bir otelleşme olmadığından sahil şeridinde birçok kamp-karavan alanı oluşturmak mümkündür. Samsun'da Çam gölü, Miliç Sahili, Taflan –Dereköy Sahili, Kocadağ, Nebyan Yaylası kamp alanı olarak kullanılan alanlardandır. Ayrıca Canik Doğu Parkı içinde Karavan Kampı da bulunmaktadır. Bu alanların yaygınlaştırılması ve kamp alanlarında alt yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi kamp tatilecilerinin tatil için Samsun'u tercih etmelerine neden olacaktır.

Samsun kenti ve yakın çevresinde, alternatif turizm faaliyetlerinin gelişmesine olanak sağlayacak zengin doğal, kültürel ve tarihi değerler bulunmaktadır. Sadece kıyı şeridinde değil; kıyı şeridinin gerisinde kalan alanlarında da büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Ayrıca, gelişmiş karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşımı imkânlarıyla turizm potansiyeli yüksek bir kenttir. Bu nitelik, kentte turizmin geliştirilmesi açısından güçlü bir yöndür. Turizm açısından önemli arz potansiyeli bulunmakla birlikte, mevcut potansiyel henüz etkili ve planlı şekilde turizme, şehir ekonomisine kazandırılmamıştır.

Samsun'da turizmin gelişmemesinde en büyük eksiklerden birisi yeterince tanıtımının yapılamamasıdır. Samsun'un turistik değerlerinin sosyal medya aracılığı ile kısa videolar ve fotoğraflar kullanılarak hedef kitleye ulaştırılabilir. Bunun için Samsun adıyla hesaplar oluşturularak ilimizin doğal ve kültürel güzellikleri paylaşılabilir.

Son dönem de Doğu Karadeniz'e düzenlenen turlarda büyük bir artış görülmektedir ancak bu turlarda Samsun yer almamaktadır. Tur operatörleri ile görüşülerek Samsun'un da bu turlara dahil edilmesi sağlanabilir.

Kızılırmak Hitit Yolu rotası şeklinde bir rota oluşturulabilir. Bu rota üzerindeki tarihi ve doğal güzellikler belirlenip, Kızılırmak'ın geçtiği diğer iller ile de işbirliği yapılarak, rotanın tanıtımı yapılabilir.

Sahil şeridinde kamp- karavan alanları çoğaltılarak ve alt yapı hizmetleri sağlanarak ziyaretçilerin hizmetine sunulabilir.

Turistik alanlarımızın çevre düzenlemesi yapılmalı ve ulaşım güzergâhlarına turistlerin ulaşımını kolaylaştırması için tabelalar konulmalıdır.

Kurtuluş Yolu üzerinde düzenlemeler yapılarak, Bandırma Vapurundan itibaren Havza'ya kadar çeşitli aktiviteler ile süslenmiş turlar düzenlenebilir.

Bafra ve Çarşamba Ovarında yetiştirilen tarım ürünlerinden yapılan yemek yapma yarışmaları düzenlenerek ilimizin yemek kültürünün ve tarım ürünlerinin tanıtımı yapılmalıdır.

Şahinkaya Kanyonu, Kunduz Yaylası ve Vezirsuyu Tabiat Parkı bütüncül bir şekilde düşünülerek doğa sporları kamp alanı olarak değerlendirilebilir.

Samsun'un tarım potansiyeli değerlendirilerek, tarım turizmi geliştirilebilir. Bu amaçla çiftçilerimize eğitimler verilip, sonrasında sertifika verilen çiftçilerin tarım turizmi yapımları desteklenebilir.

Kış döneminde İç Anadolu şehirlerini kapsayan Samsun'un balık kültürünü ve denizini önceleyen tanıtımlar yapılabilir.

19 Mayıs haftası konferanslar, spor etkinlikleri, konserler, halk oyunları ve tiyatro gösterileri gibi etkinliklerle kapsamlı bir şekilde organize edilerek, Kurtuluş Şehri Samsun adı altında markalaşılabilir.

Sonuç olarak; araştırma sahası dağları, yaylaları, akarsuları, mağaraları, doğal bitki örtüsü ve yaban hayatıyla birbirinden değişik turizm şekillerine sahne olabilecek imkânlara sahiptir. Sahanın sahip olduğu alternatif turizm kaynakları değerlendirilerek turizme çeşitlilik kazandırabilir. Alternatif kaynaklarda gerekli düzenlemelere gidilerek turizm bütün yıla yayılmalı, kaynaklar korunarak ekonomiye katkısı devamlı hale getirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Akova, İ. (1999). Antalyanın turizm olanakları. *İ.Ü Coğrafya Dergisi*, (7), 183.
- Arslan, H. (2018). Alternatif turizmin bölge ekonomisine etkisi : samsun örneği. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
- Atmış, E. (1992). Türkiyede yayla turizminde altyapı sorunları. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
- Barutcugil, İ. S. (1986). Turizm ekonomisi ve turizmin Türk ekonomisindeki yeri. Beta Basım Yayım Dağıtım A.S., s.:162, istanbul.
- Bayer, M. Z. (1992). Turizme giriş. İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları No: 253, İstanbul: Küre Ajans.
- Eralp, Z. (1983). Genel turizm (Ankara Üni). Ankara.
- Kozak, M. (2019). Genel turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Kozak, M. (2019). Genel turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017). Ondokuzmayıs Turizm Merkezi –

Samsun. <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/samsun/gezilecekyer/ondokuzmayis-turizm-merkezi> (Eriřim: 15.12.2020)

Özgüç, N. (2017). Tutizm coğrafyasi özellikler ve bölgeler (9. Baski). İstanbul: Çantay Kitapevi.

Şahin, K. ve Yılmaz A. (2009) Samsun ilinde doğal kaynaklara dayalı turizm arzı ve planlanması.

Uluslararası Sosyal Arařtırmalar Dergisi 2/7 sayfa: 218-231.

Wahap, E. A. (1978). Turizm trafiğinin ölçülmesinde genel esaslar. I. Ü İktisadi Coğrafya Ve Turizm Enstitüsü Seçme Yazıları, 19–37.

Zengin B. (2011). Yayla turizmi, (Edt. Necdet Hacıođlu Ve Cevdet Avcı Kurt), Turistik Ürün Çeřitlenmesi. Ankara: Nobel Yayınları.